

Лісовий Назар¹

Email: nazar.lisovyi@ukma.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1500-4077>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512190>

Когнітивна оцінка воєнних стресорів через нарративну ідентичність

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Протягом війни цивільне населення піддається впливу воєнних стресорів: обстріли, перебої в електропостачанні, тривожний новинний потік тощо. Проте психологічна реакція на них може суттєво відрізнитися на індивідуальному рівні. Частина проявляє ментальну гнучкість та адаптується, інші – зазнають розладів у повсякденному функціонуванні (Anjum et al., 2023). На вибір стратегії подолання впливає багаторівневий психологічний механізм. Центральне місце в ньому займає когнітивна оцінка ситуації (Lazarus & Folkman, 1984), на яку зокрема впливає нарративна ідентичність. Розуміння структури останньої потенційно дозволить виявити дезадаптивні інтерпретаційні патерни, а далі – відкрити можливість цілеспрямованих втручань для розвитку більш конструктивних механізмів подолання стресу та підвищення рівня психологічного добробуту.

Для розуміння теоретичної структури слід розкрити три тематичних блоки – транзакційну модель когнітивної оцінки, роль нарративної ідентичності в ній та типологію копінг-стратегій.

Транзакційна модель стресу та копінгу (Lazarus, 1991) стверджує, що стратегія подолання є не рефлексивною реакцією на стрес, а наслідком когнітивної оцінки. Процес відбувається у два етапи:

1. Первинна оцінка. Індивід виважує рівень критичності ситуації: чи сприймати подію як виклик, загрозу або помилкову тривогу.
2. Вторинна оцінка. Індивід обмірковує рівень свого впливу на контроль та / або зміну ситуації (Kim, & Duda, 2003).

Відповідно копінг-реакції формуються в тому числі від того, як індивід інтерпретує стресовий фактор. Однак когнітивна оцінка не є ізольованим ментальним актом, а виникає з глибших структур смислоутворення.

Нарративна ідентичність – це інтерналізована історія про себе, яка еволюціонує та видозмінюється з часом. Самонаратив інтегрує минуле, теперішнє та очікуване майбутнє, створюючи узгодженість, мету та сенс (McAdams, 2011).

Адаптація нарративу до зовнішніх змін, соціальних інтеракцій, кризових подій відбувається через вибірккову реконструкцію автобіографічної пам'яті (Singer et al., 2013). Вона формується під впливом власних цілей, культурних нарративів та важливого особистого досвіду.

¹ Аспірант кафедри соціології, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

В інтегративному підході (McAdams & Pals, 2006) нарративна ідентичність становить третій рівень особистості, доповнюючи диспозиційні риси та адаптації характеру. Утім на відміну від рис, нарративна ідентичність визначає, *що* події означають для людини та *як* вона позиціонує себе стосовно негараздів.

Слід також зазначити, що нарративна ідентичність має коротко- та довгострокові впливи на особистісні проявлення індивідів. Так, наприклад, особи, які обробляють складні події за допомогою пристосувальних нарративів, як правило, демонструють підвищення рівня розвитку емоційної та психологічної зрілості (King et al., 2000). Також теми агентності та причетності в нарративній ідентичності суттєво впливають на психологічний добробут та депресію в лонгітюдному вимірі поза впливом диспозиційних особистісних рис (Lind et al., 2024). А емоційний тон та структура самонаративів відповідають системам переконань та довгостроковій мотиваційній орієнтації (de St. Aubin, 1996).

Тож те, як індивід інтерпретує власний досвід, відіграє вагомий роль для подальшого вибору (не)дієвих стратегій для подолання стресу. Їх можна класифікувати за віссю (1) конструктиву й деструктиву (2) та залучення й відсторонення.

Конструктивні копінг-стратегії передбачають первинний контроль (безпосередній вплив на стресовий фактор) або вторинний (адаптацію до нього): активне вирішення виклику, емоційну регуляцію, прийняття та когнітивну реструктуризацію. Деструктивне ж подолання характеризується негативними емоційними спалахами, уникненням, вживання психоактивних речовин або соціальною абстиненцією – моделями, які тимчасово зменшують стрес, але з часом посилюють психологічну вразливість (Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Вибір конкретних стратегій призводить до того, що деякі індивіди зберігають психологічну стійкість, а інші мають емоційну дерегуляцію (локалізовано або в кумулятивному ефекті) (Taylor, & Stanton, 2007).

Якщо розкривати другу вісь – залучення й відсторонення, – то стратегії залучення направлені на прямий вплив на стресовий фактор або коригування внутрішньої реакції на нього, а стратегії відсторонення – на уникнення, заперечення або придушення стресових стимулів (Kim, & Duda, 2003). До прикладу, візьмемо індивіда, який складає план придбання й встановлення генератора під час відключення електроенергії. Він використовує когнітивне реструктурування – змінює спосіб сприйняття ситуації, не заперечуючи її тиску та комплексності. Так формується стратегічний контроль для розв'язання проблеми. Інший, хто телефонує близьким для емоційного заспокоєння або приєднується до волонтерських груп, використовує емоційну та інструментальну підтримку. Обидва приклади є адаптивною стратегією типу залучення.

На противагу цьому, стратегії відсторонення є ознакою емоційного виснаження, окремих темпераментних особливостей (невротизм) або деструктивного самонаративу (Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Наприклад, цивільна особа, яка щодня «тікає» від реальності через гортання соцмереж,

читає новини годинами, обговорює їх в негативному річищі та не має практичного плану дій, самотійно створює умови для погіршення свого ментального стану (Power, & Hill, 2010).

Важливо тут те, що вибір копінг-стратегій є відображенням інтерпретаційної системи індивіда. Особи з послідовними самонаративами більш схильні до використання адаптивних стратегій (когнітивна реструктуризація та прийняття). Ті ж, чия нарративна ідентичність охоплює віктимність, безпорадність або невизначеність, схильні до відсторонення або емоційної дерегуляції (McAdams et al., 2001). Тому копінг-стратегії можна розглядати як поведінкове продовження нарративної ідентичності, що втілює сітку символічних інтерпретацій, які люди накладають на стресори. Ці тематичні блоки складаються в логічний ланцюг в контексті війни наступним чином: воєнні стресори → когнітивна оцінка на основі самонаративу → обрана стратегія подолання (уникнення, агресія, пошук підтримки, створення сенсу) → зменшення / підвищення рівня психологічного добробуту.

Дві особи, які переживають однаковий зовнішній стресовий фактор, генерують різні внутрішні реакції, залежно від того, як їхня нарративна лінза пояснює цю подію в контексті історії про себе. Умовно: хтось сприймає відключення електроенергії як символ суспільного колапсу, а хтось – як тимчасове випробування, яке треба пройти й вийти сильнішим.

Виявлення елементів самонаративу людини – емоційних тонів, метафор, які домінують, та причинно-наслідкових переконань – дозволяє цілеспрямовано його редагувати (наприклад, протягом письмової або вербальної саморефлексії). Такі втручання варто зосередити на розвитку дослідницької цікавості до своєї ідентичності та послідовного й адаптивного вплетення стресорів у власну оповідь. Потенційно так можна змінити процес когнітивного оцінювання. Це призведе до прийняття більш ефективних стратегій подолання стресу та підвищить рівень психологічного добробуту в умовах хронічного стресу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Anjum, G., Aziz, M., & Hamid, H. K. (2023). Life and mental health in limbo of the Ukraine war: How can helpers assist civilians, asylum seekers and refugees affected by the war? *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1129299>
2. Connor-Smith, J. K., & Flachsbart, C. (2007). Relations between personality and coping: A meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 93(6), 1080–1107. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.6.1080>
3. de St. Aubin, E. (1996). Personal ideology polarity: Its emotional foundation and its manifestation in individual value systems, religiosity, political orientation, and assumptions concerning human nature. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 152–165. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.71.1.152>
4. Kim, M., & Duda, J. L. (2003). The coping process: cognitive appraisals of stress, coping strategies, and coping effectiveness. *The Sport Psychologist*, 17(4), 406–425. <https://doi.org/10.1123/tsp.17.4.406>
5. King, L., Scollon, C. K., Ramsey, C. M., & Williams, T. (2000). Stories of life transition: Happy endings, subjective well-being, and ego development in parents of children with Down Syndrome. *Journal of Research in Personality*, 34, 509–536. <http://dx.doi.org/10.1006/jrpe.2000.2285>

6. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
7. Lazarus R. S. (1991). Cognition and motivation in emotion. *The American psychologist*, 46(4), 352–367. <https://doi.org/10.1037//0003-066x.46.4.352>
8. Lind, M., Ture, S., McAdams, D. P., Cowan, H. R. (2024). Narrative Identity, Traits, and Trajectories of Depression and Well-Being: A 9-Year Longitudinal Study. *Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/09567976241296512>
9. McAdams, D. P. (2011). Narrative identity. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), *Handbook of identity theory and research* (pp. 99–115). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_5
10. McAdams, D. P., & Pals, J. L. (2006). A new Big Five: Fundamental principles for an integrative science of personality. *American Psychologist*, 61(3), 204–217. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.61.3.204>
11. McAdams, D. P., Reynolds, J., Lewis, M., Patten, A. H., & Bowman, P. J. (2001). When Bad Things Turn Good and Good Things Turn Bad: Sequences of Redemption and Contamination in Life Narrative and their Relation to Psychosocial Adaptation in Midlife Adults and in Students. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(4), 474–485. <https://doi.org/10.1177/0146167201274008>
12. Power, T. G., & Hill, L. G. (2010). Individual differences in appraisal of minor, potentially stressful events: A cluster analytic approach. *Cognition and Emotion*, 24(7), 1081–1094. <https://doi.org/10.1080/02699930903122463>
13. Singer, J. A., Blagov, P. S., Berry, M., & Oost, K. M. (2013). Self-Defining Memories, Scripts, and the Life Story: Narrative Identity in Personality and Psychotherapy. *Journal of Personality*, 81(6), 569–582. <https://doi.org/10.1111/JOPY.12005>
14. Taylor, S. E., & Stanton, A. L. (2007). Coping resources, coping processes, and mental health. *Annual review of clinical psychology*, 3, 377–401. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091520>